

Introducción

En este primer suplemento del tercer número de *Revista de Medicina Clínica* decidimos publicar los trabajos científicos presentados en el marco de la XIX Reunión Anual de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vascul ar Cerebral, A.C.* (AMEVASC) la cual desde hace 19 años ha participado de forma ininterrumpida en la Educación Médica Continua, el desarrollo y la difusión de la investigación en México.

Este año no fue la excepción ya que se llevó a cabo la XIX Reunión Anual AMEVASC en la ciudad de Monterrey, NL, México, los días 15 al 17 de agosto de 2019, en el hotel Camino Real.

Bajo la dirección del presidente de AMEVASC el Dr. Juan Fernando Góngora Rivera y la mesa directiva, se desarrolló un programa científico de alta calidad que incluyó temas como: Foro Ictus con representantes del gobierno federal y miembros de AMEVASC, cuidados prehospit alarios, trombolisis y abordaje terapéutico del infarto cerebral, epidemiología y prevención de la Enfermedad Vascul ar Cerebral, Unidades de Ictus, Salud Pública en la Enfermedad Vascul ar Cerebral, temas selectos en Enfermedad Vascul ar Cerebral, reconocimiento "Hospital de Atención Primaria del Ictus - Iniciativa Angels", Neuroimagen en Infarto Cerebral, Trombosis Venosa Cerebral, migraña y síndrome de vasoconstricción reversible, circulación microvascular, contaminación ambiental y EVC, entre otros temas de interés.

Como actividades paralelas al congreso se presentó el taller de neurosonología y en curso de cuidados prehospit alarios y de enfermería del ictus para enfermeras y paramédicos..

Las actividades científicas fueron coronadas por la visita guiada a los 54 trabajos científicos presentados en cartel y plataforma.

Es deseo del comité editorial de *Revista de Medicina Clínica* reconocer el esfuerzo que los médicos Mexicanos, en especial los miembros de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vascul ar Cerebral*, hacen en contra de esta enfermedad catastrófica mediante la investigación biomédica, por lo cual, decidimos dedicar este primer suplemento de 2019 a los trabajos científicos presentados en la XIX Reunión Anual de la AMEVASC.

Agosto de 2019

Luis Manuel Murillo-Bonilla
Editor en Jefe Revista de
Medicina Clínica